

Paulo Freire en las plantaciones de caucho de Acre: la educación liberadora del Proyecto Cauchero

 Manoel Estébio Cavalcante da Cunha¹

¹ Universidade Federal do Acre - UFAC. Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH. Campus Universitário de Rio Branco. Rodovia BR 364, Km 04, Bairro Distrito Industrial. Rio Branco - AC. Brasil.

Autor para correspondência/Author for correspondence: mcavalcantedacunha@gmail.com

RESUMEN. El artículo que aquí se presenta relata y analiza la primera experiencia de educación de adultos basada en el método Paulo Freire en la Amazonía, ocurrida en el Estado de Acre. La experiencia se llevó a cabo en la plantación de caucho Nazaré a principios de la década de 1980 en el municipio de Xapuri, con una audiencia de caucheros que luchaban contra el avance de la ganadería en sus territorios. Este público estaba vinculado al Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri – STR. La experiencia fue sistematizada en el Proyecto Caucho, que funcionó hasta 1989. Fue la base para la formulación, a principios de la década de 1990, de un modelo de escuela para niños y adolescentes de las plantaciones de caucho, equivalente a la Escuela Primaria oficial vigente en el país. En la redacción de este artículo, seguimos una metodología mixta basada en investigación bibliográfica, investigación de campo y memorias vividas como cofundadora del Proyecto Caucho.

Palabras clave: Paulo Freire, extractores de caucho, sindicato de trabajadores rurales, teología de la Liberación, alfabetización de adultos.

Paulo Freire in the rubber trees of Acre: the liberating education of the Rubber Project

ABSTRACT. The article presented here reports and analyzes the first experience of adult education based on the Paulo Freire method in the Amazon, which took place in the State of Acre. The experience took place in the Nazaré rubber plantation in the early 1980s in the municipality of Xapuri, with an audience of rubber tappers who fought against the advance of cattle ranching in their territories. This public was linked to the Xapuri Rural Workers Union – STR. The experience was systematized in the Rubber Project, which operated until 1989. It was the basis for the formulation, in the early 1990s, of a school model for children and adolescents from the rubber plantations, equivalent to the official Elementary School in force in the country. In writing this article, we followed a mixed methodology based on bibliographic research, field research and memories lived as a co-founder of Rubber Project.

Keywords: Paulo Freire, rubber tappers, rural workers union, liberation theology, adult literacy.

Paulo Freire nos seringais do Acre: a educação libertadora do Projeto Seringueiro

RESUMO. O artigo aqui apresentado relata e analisa a primeira experiência de educação de adultos com base no método Paulo Freire na Amazônia, ocorrida no Estado do Acre. A experiência ocorreu no seringal Nazaré no início dos anos de 1980 no município de Xapuri, com público de seringueiros e seringueiras que lutavam contra o avanço da pecuarização de seus territórios. Esse público era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri – STR. A experiência foi sistematizada no Projeto Seringueiro que funcionou até o ano de 1989. Ela foi a base para a formulação no início dos anos de 1990 de um modelo de escola para crianças e adolescentes do seringal, com equivalência ao Ensino Fundamental oficial vigente no país. Na escrita deste artigo seguimos metodologia mista baseada em pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e em memórias vividas como cofundador do Projeto Seringueiro.

Palavras-chave: Paulo Freire, seringueiros, sindicato dos trabalhadores rurais, teologia da libertação, alfabetização de adultos.

Introducción

El tema desarrollado en este artículo se refiere al Proyecto Cauchero, que es el objeto de la investigación de nuestra tesis sobre Educación Rural, a ser presentada al Programa de Posgrado en Educación (PPGE) de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). En la redacción de la tesis, seguimos una metodología mixta de investigación bibliográfica, investigación de campo y mis recuerdos como co-fundador del Proyecto Cauchero. Para la investigación de campo, dividimos el territorio donde el Proyecto Cauchero trabajó con las escuelas en dos unidades de conservación: (1) la Reserva Extractiva Chico Mendes (RESEX) donde nació el Proyecto. Seleccionamos para las entrevistas a algunos profesores/monitores y profesores/monitores, fundadores y fundadoras del Proyecto Cauchero y dirigentes sindicales que trabajaban en la época en que surgió el Proyecto; (2) el Proyecto de Asentamiento Extractivo (PAE) de Cachoeira. Esta unidad fue elegida porque fue el lugar donde el Proyecto Cauchero se expandió por primera vez en 1986. Tanto la RESEX Chico Mendes como el PAE Cachoeira fueron áreas de intensa acción del STR Xapuri y del Proyecto Cauchero durante los años 1970 a 1990. A partir de la creación de estos nuevos territorios como unidades de protección de la tierra y el medio ambiente, sus habitantes muestran seguridad y estabilidad en la tenencia de la tierra y consideran parte del éxito de sus conquistas gracias al trabajo del Proyecto Cauchero. También entrevistamos a miembros del equipo técnico del Proyecto Cauchero. La investigación siguió una metodología cualitativa, se realizó a través de un estudio de caso y la recolección de datos se hizo sobre una base etnográfica y las entrevistas se realizaron a partir de preguntas semiestructuradas.

El Proyecto Cauchero fue creado en Xapuri en el Estado de Acre en 1981. Fue la primera experiencia educativa en el Estado basada en los presupuestos de la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire. La estructuración del proyecto tuvo en cuenta el universo sociocultural de los estudiantes, su universo sociolingüístico y la relación hombre-naturaleza-cultura. Con base en esos criterios, se extrajeron los temas y palabras generadoras que componían el cuadernillo de Poronga¹ utilizado para la alfabetización y postalfabetización de jóvenes y adultos de las haciendas de caucho de Nazaré, Tupá y São Pedro.

La coyuntura en el momento en que nació el Proyecto Cauchero era de polarización y recrudecimiento de las disputas por la tierra que venían ocurriendo en Acre desde mediados de la década de 1970, debido a la política de desarrollo implementada en la Amazonía con el golpe civil militar lanzado contra el gobierno del presidente João Goulart en 1964. Las poblaciones de trabajadores extractivos trasladados del Nordeste brasileño que pasaron a vivir

en la Amazonía a partir de mediados del siglo XIX exigieron nuevas estrategias para enfrentar a los terratenientes. Los viejos caucherosⁱⁱ que tenían rasgos feudales muy fuertes fueron reemplazados por ganaderos “modernos” de las regiones del Medio Oeste, Sureste y Sur. Estos fueron atraídos a la Amazonía por la publicidad del gobierno civil militar de que "la región era un vacío demográfico, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra", y que era necesario, como rezaba la consigna del gobierno militar: "Integrar para no entregar". Además de esta publicidad seductora, lo más seductor fueron los subsidios ofrecidos por los Gobiernos Federal y Estatal a través de sus bancos públicos, como el Banco do Brasil (BB), el Banco da Amazônia (BASA) y el Banco do Estado do Acre (Banacre), que destinó recursos casi no reembolsables a los nuevos propietarios de la tierra. Como resultado, el Estado fue invadido por grandes terratenientes, cambiando rápidamente la geografía regional al transformar vastas porciones de plantaciones de caucho en pastizales. Muchos terrenos fueron adquiridos en ese momento para futuras especulaciones inmobiliarias. Por lo tanto, el Estado brasileño proporcionó a los nuevos terratenientes líneas de incentivo para la ocupación de la región por poblaciones foráneas, como si en realidad la Amazonía fuera un vacío demográfico, generando sangrientos conflictos territoriales.

Esta política de expansión de capitales a la Amazonía utilizó un artificio que consistía en la invisibilidad absoluta de las poblaciones locales. No se mencionó a los recolectores de caucho ni a las poblaciones indígenas. En el caso de Acre, las políticas de desarrollo fomentaron la colonización con poblaciones foráneas, como si en realidad el territorio de Acre fuera un vacío demográfico. Los gobernantes de Acre negaron la existencia de indígenas, diciendo que lo que existía era un mestizo u otro, pero que no era nada relevante.

En la lucha librada por los extractivistas contra estas hordas invasoras, el apoyo brindado por la Iglesia Católica y el Sindicato de Trabajadores Rurales (STR) a favor de las poblaciones indígenas ya no fue suficiente. Existía un contingente muy grande de analfabetos en la Amazonía, lo que inhibía e incluso constituía un obstáculo para la participación de un mayor número de trabajadores en las luchas, implicando negativamente el avance de la resistencia. Ni el sindicato ni la Iglesia Católica eran responsables de brindar educación escolar a los hijos e hijas de los caucheros. Los líderes del movimiento sindical y popular eran conscientes de que era urgente tener una escuela para extractivistas, pero sabían que una escuela similar a la educación rural no sería adecuada, a pesar de que ni siquiera estaba disponible en entornos extractivistas en ese momento. Estos líderes, aunque desconocían a Paulo Freire y su propuesta de Educación Liberadora, sabían que “Más que escribir y leer que

el “ala es del pájaro”, los alfabetizadores necesitaban una educación que les hiciera darse cuenta de la necesidad de otro aprendizaje: el de “escribir” su vida, “leer” su realidad” (Freire, 1981, p. 13). Consciente de ello, la dirección de la STR se esforzó en implantar un modelo de educación escolar con perfil recomendado por el educador pernambucano.

La resistencia de los caucheros de Acre al avance del latifundio en las décadas de 1970 y 1980: el contexto social, político, religioso, económico y educativo

En 1978, cerca de un tercio de las tierras registradas en el INCRA estaban bajo el control de inversionistas del Centro-Sur, la mayoría del Estado de São Paulo. (Paula 2004, p. 88).

Desde mediados de la década de 1970 hasta fines de la década de 1980, los trabajadores extractivos en la Amazonía vivieron un intenso y violento ataque a sus derechos sobre la tierra, en particular el derecho a la tenencia, debido al proyecto de desarrollo económico presentado por el gobierno federal, que en ese momento estaba dirigido por generales del ejército que llegaron al poder en 1964 a través de un golpe militar. Este choque fue una particularidad de la lucha de clases en ese momento en nuestro país y fue parte del proyecto de expansión del capital para conquistar nuevos territorios, avanzando las fronteras agrícolas a lugares a los que hasta entonces no había llegado la agroindustria. Este proceso está muy bien ilustrado en el texto de Pomar, que presentamos a continuación:

Por tanto, el camino debe ser mantener el latifundio, pero en una forma nueva. Era necesario modernizarlo, haciéndolo adherir a los métodos capitalistas. “Aquí tenemos agricultura de subsistencia y necesitamos transformarla en agricultura de mercado”, dijo más tarde la entonces ministra de agricultura en el gobierno de Geisel, Alysson Paulinelli. Al mismo tiempo, se hizo imprescindible dividir los terrenos baldíos en grandes latifundios, como preconizaba un informe del Ministerio del Interior de 1970 sobre la situación del suelo: “las grandes áreas desocupadas deben ser entregarse a las grandes empresas para evitar que sean ocupados por los marginales”. (Pomar, 2009, p. 78).

Este proceso posibilitó una gran concentración de la tierra, permitiendo la creación de latifundios aún mayores que las antiguas plantaciones de caucho, ya que permitió a los nuevos terratenientes adquirir varias plantaciones de caucho que formaron inmensas haciendas para la ganadería. Esta nueva situación hizo que los antiguos antagonismos de los caucheros con los caucheros remanentes del antiguo sistema y con los intermediariosⁱⁱⁱ fueran oponentes mucho menos agresivos que los que surgieron con el ascenso de los nuevos señores de la tierra. Los terratenientes contaron con la ayuda de violentos yagunzos y agentes de la represión estatal que siempre asumieron la defensa de los nuevos señores de la tierra. Leamos el relato del ex cauchero Sebastião (Sabá) Marinho:

Los yagunzos de la hacienda llegaban al local del cauchero junto con la policía ya veces (sic) con el personal del foro y decían que esa tierra era del ganadero y que el cauchero se tenía que ir. Daban prauzos muy chiquitos (sic). Cuando la cabra no salía, a veces había muchos casos en que derribaban y quemaban la casa. (Sabá Marinho, entrevista del 19/03).

Con el declive del catolicismo desde el siglo XVI a causa de la Reforma protestante y el auge del capitalismo a partir del siglo XVIII, generando agudas discrepancias e injusticias sociales, el Papa León XIII emite la Carta *Encíclica Rerum Novarum*, publicada el 15 de mayo de 1891. Este documento se basaba en el derecho natural y defendía la propiedad privada con justicia social. En esencia, el contenido de la encíclica apuntaba a ganar a los trabajadores para la causa del catolicismo, ya que se estaban adhiriendo al movimiento comunista que estaba creciendo en Europa, especialmente en los países donde el capitalismo estaba más avanzado. Este documento inaugura la Doctrina Social de la Iglesia en la Curia Romana. Y esto ganó nuevos contornos con el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, y celebrado de 1962 a 1965. Este Concilio reunió a obispos de toda la Iglesia, asesores, teólogos y observadores no católicos. En él se reflexionó sobre la posibilidad de inaugurar una “Iglesia de los pobres”. El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) confirmó esta tendencia con la llamada opción preferencial por los pobres, que luego fue confirmada en las conferencias episcopales de Medellín, Colombia, en 1968, y de Puebla, México, en 1979.

A través de estas iniciativas la iglesia latino-americana comenzó a organizar a sus fieles en Comunidades Eclesiales de Base (CEB's) guiado por la doctrina de la Teología de la Liberación, movimiento que se caracterizó por la opción preferencial por los pobres, alineándose con las luchas sociales en defensa de la vida de los más pobres. Esta firme opción a favor de los afectados por los problemas económicos y sociales, tras el establecimiento del régimen militar autoritario, desató una dura persecución contra estos agentes católicos, llevándolos a muchos de ellos a prisión, tortura, exilio, asesinatos y muertes motivadas por las consecuencias de la tortura^{iv}.

Esta aparente digresión sobre los movimientos en el directorio de la cúria romana es necesaria porque Acre vivía bajo el impacto de esta opción preferencial por los pobres llevada a cabo por la Prelatura de Acre y Purus^v. En la década de 1980, al igual que cuando se publicó la Encicla *Rerum Novarum*, la iglesia de Acre disputó los fieles con los movimientos sociales laicos, en un intento de evitar que los trabajadores rurales se adhirieran a una posición política más radical. En el contexto de la disputa político-partidaria, el Estado de Acre vivía los estertores de los partidos de la dictadura militar. La Alianza para la Renovación Nacional

(ARENA) que tras la ruptura del bipartidismo se convirtió en Partido Socialdemócrata (PDS) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que se convierte en Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El PDS y el PMDB, al igual que sus predecesores ARENA y MDB, en realidad representaron poca diferencia política. Ambos estaban integrados por cuadros de las clases dominantes locales, salvo una fracción alojada en el PMDB constituida por militantes de izquierda que actuaban de manera semiclandestina. Eran militantes del Partido Comunista de Brasil (PC do B) y mantuvieron la hegemonía en el movimiento magisterial de Acre, habiendo organizado el embrión del sindicato de esa categoría, la Asociación de Maestros de Acre (ASPAC).

Con el fin del bipartidismo, nació el Partido de los Trabajadores (PT) en la izquierda, con amplia militancia en movimientos sociales y populares vinculados a las CEB y al movimiento sindical rural. En la primera disputa del PT, que tuvo lugar en las elecciones de 1982, su actuación no fue la esperada por los dirigentes y militantes. El partido tenía poca densidad electoral y en esa primera elección eligió a un solo diputado estatal, que en realidad representó una deserción del PMDB que no encontró espacio para la disputa en su partido. Después de ser elegido, volvió al partido original.

En la década de 1980, Acre estaba experimentando un auge en el sindicalismo de los trabajadores rurales. Sin embargo, debido a la protección del sindicalismo por parte del Estado, a través del Ministerio del Trabajo (MT), los líderes sindicales deben presentar una lista de documentos para registrar las candidaturas a la dirección sindical. Entre las poblaciones extractivas hubo un predominio del analfabetismo. Y entre la generación adulta, y especialmente en la población femenina, las tasas se acercaron al 100%. Esto inhibió la participación de los cuadros más decididos de los sindicatos en la composición de sus directorios. La mayoría de estos cuadros eran analfabetos y esta condición consistía en vergüenza, avergonzando a quienes se encontraban en esa situación. Las clases dominantes vendieron la idea de que el analfabetismo era una mancha, pero estas clases no asumen que esa condición es creación suya, como argumenta Darcy Ribeiro.

Los privilegiados simplemente se aíslan en una barrera de indiferencia ante el destino de los pobres, cuya repugnante miseria buscan ignorar o esconder en una especie de miopía social que perpetúa la alteridad. La masa popular, doliente y perpleja, ve el orden social como un sistema sagrado que privilegia a una minoría contemplada por Dios. (Ribeiro, 1995, p. 25).

La negatividad atribuida a esta situación fue la razón por la que muchos trabajadores extractivos se negaron a hacer la documentación con el registro de la condición de

analfabetos. Superar la “mancha” del analfabetismo se hizo así imposible, dado que no había escuelas en ambientes extractivos, a pesar de que el gobierno de la dictadura civil militar había creado el Movimiento Brasileño de Alfabetización (MOBRAL). El alcance del MOBRAL se restringió básicamente a las áreas urbanas y al entorno rural cercano a las ciudades, llegando difícilmente a las lejanas plantaciones de caucho donde se concentraba la mayor parte de la población de la región amazónica. Según datos del censo de 1980, que retroalimentó la situación a fines de la década de 1970, sobre la situación las cifras de infraestructura, matrícula y desempeño escolar de Acre en las escuelas primarias y secundarias revelaron cuán insignificante era la cobertura y los resultados escolares en el Estado. Y sobre la alfabetización, el censo no presentó datos. Esto presupone la inexistencia de matrículas en ese segmento, o una asistencia insignificante que el censo no consideró relevante para el registro, como se puede apreciar en el cuadro a continuación.

Tabla 1 – (Datos sobre escolaridad en Acre en 1978).

Año	N.º de establecimientos	Profesorado	Matrícula inicial	Aprobación	Evasión	Repetición
1978	Alfabetización	-----	-----	-----	-----	-----
	1.º Grado	473	1923	49.786	26.081	10.745
	2.º Grado	9	200	3.049	1.535	1024

(Fonte: Censo IBGE 1980).

El Nordeste, históricamente, siempre ha sido la región brasileña con los mayores índices de analfabetismo, y Acre desde la década de 1960 presenta niveles similares o más severos que el Nordeste. En esa década en la región Nordeste, a partir de fines de la década anterior, nacieron varios proyectos y experiencias por iniciativa de sectores populares y de la Iglesia Católica, tales como

Experiencia de educación radial en Rio Grande do Norte (1958) Campaña Nacional para la Erradicación del Analfabetismo – CNEA (1958), Campaña para la Educación de Adolescentes y Adultos – CEAA (1958), Movimiento de Cultura Popular – MCP (1960), la surgimiento del Método Paulo Freire (1961), Movimiento de Educación Básica – MEB (1961), la campaña Pé no Chão también se aprende a leer (1961), del educador Moacyr de Góes y en 1963 fue la experiencia alfabetizadora del educador Paulo Freire en Angicos. (Braga & Mazzeo, 2017, p. 15).

A pesar de esta explosión de movimientos para la erradicación del analfabetismo, de hecho, en el caso de Paulo Freire, su intención era “realizar una aspiración nacional proclamada desde la década de 1920 por todos los grupos políticos, que era la alfabetización del pueblo brasileño y la expansión democrática de la participación popular” (Freire, 1967, p.

18). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los niveles de analfabetismo en esa década se mantuvieron muy altos en el Nordeste. Los números obtenidos indican un porcentaje entre 61,6% y 72,6%, al igual que en la región Norte. Cabe mencionar que estas tasas en la Amazonía eran mucho más altas. Y específicamente en Acre, estuvo cerca del 100% en las zonas extractivas. Esto se debió a razones como la concentración del analfabetismo en las clases sociales y económicas más vulnerables, el aislamiento y baja densidad en las plantaciones de caucho, que impidió la creación de escuelas al estilo tradicional, como lo fueron las escuelas en el modelo de educación rural, con clases multigrado y hasta de Mobral. Si bien la década de 1960 fue la década en que se acentuó la metamorfosis en el perfil de la población brasileña, con el aumento del flujo campo/ciudad, en regiones extractivas como las de Acre, ese flujo recién comenzó a fines de la década de 1970, expandiéndose a mediados de la década de 1980 y se disparó en la década de 1990. Según los datos actuales del censo de 2010 del IBGE, Acre tiene el 76% de la población viviendo en entornos urbanos, el 58% de los cuales en la capital. (Población en el último censo [2010] s.a., s.d. Página principal [Mensaje de correo electrónico]. Consultado en 20 de junio de 2021 en: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/panorama>

En esta situación de dispersión, baja densidad de población y ante la inminencia de la expulsión de sus territorios, los caucheros se organizaron y promovieron parálisis^{vi} en un intento de proteger el territorio de la amenaza de convertirse en pasto para el ganado. En discusiones en las CEB y comisarías sindicales, los caucheros tomaron conciencia de que la disputa entre ellos y los terratenientes era parte de la lucha de clases caracterizada por la oposición entre patrones y trabajadores. Debido a esta conciencia, sabían que debían ser cada vez más organizados, disciplinados y valientes en la lucha contra sus oponentes. Era necesario ganar esa lucha para alcanzar otra etapa en la organización económico-social y avanzar hacia la conquista de una sociedad más igualitaria. La iglesia ejemplificó esta posible nueva sociedad exponiendo y reflexionando sobre el contenido bíblico, en particular con un extracto del capítulo dos, versículos 44-45 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que está escrito que: “Todos los que creyeron se unieron y tenía todo en común. Vendiendo sus propiedades y bienes, repartieron a cada uno según su necesidad”. En el otro extremo, donde los caucheros recibieron formación política del sindicato de trabajadores rurales y otras instituciones laicas, reflexionaron sobre textos clásicos del marxismo y aprendieron que

La historia de todas las sociedades hasta ahora ha sido la historia de las luchas de clases. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, miembro de corporaciones y aprendiz, en suma, opresor y oprimido, se enfrentaban entre sí y se enzarzaban en una lucha

ininterrumpida, ora disfrazada, ora abierta, que terminaba siempre en una transformación revolucionaria de la sociedad en su conjunto o con la decadencia conjunta de las clases en conflicto. (Marx, 2008 p. 10).

En cuanto a la crítica a la sociedad burguesa que oprime al trabajador, hubo convergencias entre lo que predicaba la Iglesia católica y lo que defendía el sindicato. Surgieron diferencias a la hora de diseñar una sociedad futura. La iglesia, por su conservadurismo y atavismo, buscó incidir en el sentido de proponer una sociedad en la que se respetara el derecho a la propiedad, defendiendo que cumpliera funciones sociales, y, sobre todo, que se construyera una sociedad libre de ateísmo, que es, a juicio de las instituciones religiosas, el mayor mal y el rasgo más llamativo del comunismo, dado su materialismo. Contradictoriamente, la Teología de la Liberación había adoptado el método marxista. Como escribe Löwy, refutando los análisis realizados por políticos de derecha que atribuían la penetración del marxismo en la Iglesia Católica a una estrategia del comunismo internacional, el autor argumenta lo siguiente:

Ahora bien, bastaría un mínimo de sentido común y análisis sociohistórico para que cualquier observador honesto reconozca que la Teología de la Liberación y la convergencia del cristianismo y el marxismo en ciertos sectores de la Iglesia - no fue el resultado de ninguna conspiración, estrategia, táctica, infiltración o maniobra de los comunistas, sino una evolución interna de la Iglesia misma y procedente de su propia cultura y tradición. (Löwy, 2006, p. 123).

Nace el Proyecto Cauchero

La situación política y social de Acre en esa época, como ya se mencionó en este texto, era de intensos conflictos y amenazas para los caucheros que vivían bajo la presión de los terratenientes, expropiadores de los territorios tradicionales de las poblaciones amazónicas. A esta situación se sumaba, agravándola, el predominio del analfabetismo. En una fase de intensa adhesión de estas poblaciones al sindicalismo, la directiva del STR en Xapuri buscó alternativas para implementar un programa autónomo de educación escolar. El gobierno estaba francamente en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Un proyecto de educación escolar adecuado a la realidad de los trabajadores extractivos debe basarse en una metodología de cuestionamiento que ayude a los estudiantes a comprender críticamente la situación de explotación a la que fueron sometidos y así poder responder construyendo alternativas a esa situación en la que se encuentran insertados

El proceso que condujo a la implementación del Proyecto Cauchero tiene mucho que ver con un episodio que ocurrió en junio de 1980, cuando Raimundo Mendes de Barros,

conocido como Raimundão, director de la STR en Xapuri, tomó contacto con los activistas sociales Ronaldo Lima de Oliveira y su compañera Marlete Antrobus de Oliveira con motivo de un acto público de protesta contra el asesinato del presidente de la STR de Brasiléia Wilson Pinheiro. Este sindicalista y líder de las extractivistas había sido asesinado hecho a medida por los terratenientes, atribuyéndose la ejecución del crimen a un pistolero contratado por un capataz de terratenientes llamado Nilo Sérgio de Oliveira, alias Nilão. Tras la inercia de las autoridades en investigar el caso, el capataz fue juzgado por los caucheros. Sin embargo, luego de la justicia ejercida por los caucheros, el sistema represivo del Estado se activó rápidamente y, el mismo día de la justicia, ya había agentes de represión deteniendo y torturando a los caucheros en los rincones más apartados e inhóspitos de la ciudad las plantaciones de caucho de los municipios de Brasiléia, Epitaciolândia y Asís Brasil. Después de esta digresión, volvamos a la narración del encuentro de Raimundão con Ronaldo y Marlete. Él invitó a la pareja a visitar y conocer sus bases de actuación en la colocación (asentamiento)^{vii} Rio Branco, en la plantación de caucho Floresta. La pareja aceptó la invitación y realizó una visita de una semana a Raimundão cuando se acordó que vivirían en una plantación de caucho cerca de la plantación Floresta.

En noviembre de 1980, la pareja se fue a vivir en la colocación “Ya-con-hambre”, en la plantación de caucho de Nazaré. Esta colocación había sido compensada^{viii} por la hacienda Bordón, donde había una estación sindical cuyos miembros eran muy organizados y respetados por los yagunzos del terrateniente Gerardo Bordón. Los activistas de esa estación sindical ayudaron a construir, en un sistema adjunto, como se conoce regionalmente a la obra colectiva, una casa para la pareja. Los dos comenzaron a desarrollar un trabajo de base destinado a fortalecer la resistencia de los caucheros contra los desmanes del agente y los yagunzos de la hacienda Bordon que amenazaban a los poseedores, especialmente a los que no estaban asociados al STR y no se organizaban en en las estaciones sindicales.

A principios de 1981, los directores del STR de Xapuri conversaron con la pareja Marlete y Ronaldo y la antropóloga Mary Allegretti, desafiándolos a organizar una escuela para atender a jóvenes y adultos de las comunidades de plantaciones de caucho Nazaré, Tupá y San Pedro. Aunque no tenían experiencia docente, aceptaron el desafío. Pero no querían desarrollar una escuela cualquiera, pues sabían que era necesario superar el estándar escolar que se ofrecía a las clases populares, basado en una pedagogía del servilismo, como era el modelo de educación rural que, a pesar de ser inadecuado al extractivismo, no era accesible para los recolectores de caucho. Por la acción militante que desarrollaron, supieron de la

existencia de Pablo Freire y que había creado un modelo de educación de adultos con características cuestionadoras y libertarias. Sin embargo, no tenían un conocimiento profundo que les permitiera organizar la escuela que se les desafió a crear, ya que querían que fuera una educación basada en los presupuestos de Pablo Freire.

Ellos sabían que existen modelos divergentes de educación, según los objetivos que se propongan. Aquí enumeramos tres de estos modelos en disputa en ese momento. El primero consistía en proyectos educativos oficiales defendidos por el Estado. Sus características consistían en la preparación de una fuerza de trabajo capaz de responder a los desafíos del proyecto de modernización y desarrollo dependiente del capitalismo, que era el modelo defendido por el gobierno civil militar. Este modelo también pretendía presentar cifras que pudieran atribuir una mejoría en los indicadores sociales del país. El segundo grupo, vinculado a la Iglesia católica, pretendía formar cristianos conscientes, capaces de defender y construir una sociedad con justicia social y libre del materialismo comunista. A su vez, el tercer grupo lo formaban los movimientos sociales y populares. Estos defendían un proyecto de educación integral que apuntaba a la formación de sujetos críticos, capaces de autodeterminación y con autonomía para responder a los desafíos, anhelos y demandas humanas, materiales y culturales, en la construcción de una sociedad socialista. La propuesta de Freire encajaba en esta tercera alternativa, y los desafiados decidieron aceptarla. Se dieron cuenta de que necesitaban dominar los conceptos, la filosofía y la metodología de Freire para aplicarlos con éxito en un proyecto de educación/alfabetización adecuado a la realidad de los caucheiros e de las caucheras.

A pesar de las especificidades, ese modelo de educación conformado para las plantaciones de caucho compartía principios y características adoptados por experiencias de alfabetización desarrolladas en otros lugares. Especialmente aquellos que también se inspiraron en los aportes de Pablo Freire. Que cuestionaba la centralidad del papel del docente como agente que detiene y deposita saberes en la cabeza vacía de los alumnos, considerados como meras *tablas en blanco*, sin cultura y sin saber, en lo que Paulo Freire catalogó como educación bancaria. Este tipo de educación se reduce a la recitación de conocimientos “neutros” extraídos de un cuadernillo que el docente no contribuye a la elaboración. En el caso del proyecto de alfabetización desarrollado en la plantación de caucho de Nazaré, el Proyecto Cauchero elaboró un cuadernillo denominado Poronga, cuyo proceso de construcción se describirá a continuación.

Pablo Freire escribió que “En ciertas circunstancias, el analfabeto es el hombre que no necesita leer, en otras, es aquel a quien se le ha negado el derecho a leer” (Freire, 1981, p. 16). Históricamente, los caucheros se colocaron en este primer caso y era necesario salir de esa situación, pues el tiempo histórico de los años 80 y la nueva coyuntura exigían que el mundo del extractivismo alcanzara la condición de escolarización. Además, a partir del proceso de sensibilización, se empezó a entender que a los caucheros se les había negado el derecho a leer la palabra y el mundo. Sobre la concientización Pablo Freire (1972, p. 15) escribe que “La conciencia es, en este sentido, una prueba de la realidad. Cuanta más conciencia, más se “descubre” la realidad, más se penetra en la esencia fenoménica del objeto, frente al cual nos encontramos para analizarlo”.

Profundizando en la reflexión sobre la implementación de la escuela exigida por el SRT de Xapuri Mary, Ronaldo y Marlete concluyeron que era necesario tener una buena preparación política pedagógica para organizar un proyecto completo de educación para extractivistas y esto requería inversión económica. Por eso consiguieron ayuda económica de la institución filantrópica inglesa *Oxford Family* (OXFAM), la Coordinación de Servicios Ecuménicos (CESE) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Vale la pena señalar aquí que el analfabetismo endémico en los ambientes del extractivismo amazónico presentó una situación que fue general en las áreas rurales del Tercer Mundo, como en países de África, América Latina, Asia y los Estados Árabes. En la década de 1960, como consta en el libro *La Educación em el Médio Rural* (1981), esta situación se caracterizó por la casi inexistencia de potenciales candidatos que pudieran incorporarse a la profesión docente. La situación descrita por los autores en cuanto a las condiciones de la educación en las zonas rurales del tercer mundo fue *ipsis litteris* la misma que se encuentra en la Amazonía en general y en Acre en particular. El trabajo citado dice así: “Un gran número de educadores, especialmente en las zonas rurales, sólo tienen una formación intelectual y profesional rudimentaria, cuando no están completamente desadaptados a las condiciones de la vida rural. Algunos saben solo un poco más que los propios estudiantes”. (Rakotomalala & Khoi, 1981, p. 37).

Debido al analfabetismo predominante en las plantaciones de caucho de Acre, en el primer momento de la creación del Proyecto Cauchero no fue posible incorporar como docente a nadie de las tres plantaciones de caucho: Nazaré, Tupá y San Pedro. Pero los activistas de las CEB y de las estación sindicales de estas plantaciones de caucho fueron fundamentales para la construcción del proyecto.

Para facilitar la estructuración del Proyecto Cauchero, se estableció una alianza con el Centro Ecuménico de Documentación e Información (CEDI)^{ix}, entidad de San Pablo que desarrollaba actividades de asesoría en educación popular a partir de los presupuestos políticos pedagógicos desarrollados por Paulo Freire. Sobre la cuestión de si existe un método de Pablo Freire, queremos aclarar nuestra posición. A nuestro juicio, la producción académica y la práctica política educativa desarrollada y adoptada en varios países bajo la influencia del autor no se restringen a la prescripción de un método de alfabetización dirigido a adultos. En su conjunto, la producción intelectual de Pablo Freire se destaca como una valiosa contribución a las ciencias sociales y humanas, así como inspiración para movimientos sociopolíticos, que van desde la educación, la filosofía, la psicología, el trabajo social y otras áreas, incluso contribuyendo a los estudios decoloniales, dado el carácter subversivo de la propuesta pedagógica del educador. Dada la relevancia de su obra, Pablo Freire es estudiado en universidades norteamericanas y europeas, recibiendo varios honores en todo el mundo, y es el autor brasileño mejor clasificado en referencias académicas en el exterior, y su obra seminal *Pedagogía del oprimido*, escrita en 1968 es la tercera obra más citada en trabajos académicos en humanidades a nivel mundial. Por eso, cuando nos referimos al método de Pablo Freire, lo hacemos de acuerdo con algunos estudiosos de su obra, como el profesor Ernani de Fiori quien en el prefacio de *Pedagogía del Oprimido* escribe:

El método de Pablo Freire no te enseña a repetir palabras, no se limita a desarrollar la capacidad de pensar en ellas según los requisitos lógicos del discurso abstracto; simplemente pone al alfabetizador en posición de poder reexistir críticamente las palabras de su mundo, para que, en la oportunidad adecuada, sepa y pueda decir su palabra. (Fiori *apud* Freire, 1987, p. 8).

Cuando escribimos el método de Pablo Freire, estamos aludiendo, sobre todo, a la exitosa experiencia desarrollada en Angicos, en el Estado de Rio Grande do Norte, en 1962, donde se organizó por primera vez un grupo de estudiantes a partir de los presupuestos políticos educativos de Pablo Freire, y a partir de que él mismo estaba por delante. En esta experiencia innovadora desde el punto de vista didáctico-metodológico, el grupo de jóvenes y adultos que allí estudiaron se alfabetizaron en un breve periodo de 40 horas de clases. Marcos Guerra, quien coordinó los círculos de cultura en Angicos, escribió que Paulo Freire habló por pasos del método, refiriéndose a “la elaboración de contenidos y materiales educativos, a partir del vocabulario del grupo” (Guerra, 2013, p. 24). Hay autores que hablan del trabajo de alfabetización propuesto por Pablo Freire, refiriéndose a él como un sistema, como es el caso de Fávero quien dice que “el sistema de Pablo Freire se aplicó en João Pessoa, trabajando

inicialmente con un grupo de sirvientas de la Juventude Operária Católica” (Fávero, 2013, p. 57).

Otro autor que se refiere a la obra de Pablo Freire llamándola método es Campos (2013), quien justifica esta caracterización por tratarse de una forma poco ortodoxa de ver la educación. Llamamos la atención sobre el hecho de que el proceso de sensibilización a través de diálogos sobre el concepto antropológico de cultura a partir de una serie de diapositivas con palabras generadoras, sílabas y familias silábicas lleva a hombres y mujeres que se apropian de “estos conceptos a ser capaces de reconocerse como históricos” actores y creadores de cultura (en su dimensión antropológica: cultura es todo lo que hace el hombre, en oposición al concepto cultural elitista y excluyente). (Campos, 2013, p. 69).

También citamos a Beisiegel quien escribe:

La creación y práctica del método de alfabetización de adultos de Pablo Freire estuvo permanentemente envuelta en disputas políticas. Ya en sus orígenes, en los círculos culturales establecidos por el educador en sus primeras actividades en el Movimiento de Cultura Popular (MCP) de Recife, los diálogos entre los adultos participantes tenían como referencia temas de fuerte contenido político. (Beisiegel, 2013, p. 97).

Tengamos en cuenta que el mismo Pablo Freire se refiere a una parte de su labor como educador como método, como podemos atestiguar en la siguiente descripción que hace el autor, dividiéndola en cinco pasos:

Analicemos ahora las etapas de elaboración y ejecución práctica del Método. Fases: 1. Levantamiento del universo léxico de los grupos con los que se trabajará; 2. La segunda fase está constituida por la elección de palabras, seleccionadas del universo léxico investigado; 3. La tercera fase consiste en crear situaciones existenciales propias del grupo con el que se va a trabajar; 4. La cuarta fase consiste en la elaboración de hojas de ruta, que ayuden a los coordinadores de debate en su trabajo; 5. La quinta fase es la elaboración de fichas con la descomposición de las familias fonémicas correspondientes a las palabras generadoras. (Freire, 1967, p. 118-121).

Para concluir este tema, afirmamos nuestra convergencia con Pablo Freire, quien refutó la idea de que toda su producción teórica se restringiera a un proceso de alfabetización, por más efectivo e innovador que fuera el trabajo pionero de Angicos. A juicio del autor, lo que se hizo en 1962 fue “más una Teoría del Conocimiento que una metodología de enseñanza, mucho más un método de aprendizaje que un método de enseñanza” (Feitosa, 1999, p. 25).

Por lo tanto, lo que considero aquí como método sigue la lógica desarrollada por estos autores, incluido el mismo Pablo Freire. Estos no redujeron el legado del educador a un mero método de alfabetización. Y el Proyecto Cauchero tampoco se limitó a la adopción del

“método Pablo Freire”, pero amplió, como es propio del legado del educador, el espectro del acto educativo más allá de las actividades de escritura y lectura, incentivando a los estudiantes a participar activamente en actividades sociopolíticas encaminadas a transformar la realidad en la que estaban insertos.

La construcción del conjunto didáctico pedagógico de Poronga

Una vez analizada la situación política y sociocultural de los caucheros por el equipo técnico pedagógico del CEDI, junto con la antropóloga Mary Alegreti y la pareja Marlete/Ronaldo, con la participación de los directores del Sindicato de Trabajadores Rurales, se decidió que la escuela debería organizarse y producir dos cuadernillos. Uno estaba destinado a ejercitar el aprendizaje de la lectura y la escritura y el otro a posibilitar la adquisición de la competencia matemática, con énfasis en la comprensión y aplicación de las cuatro operaciones aritméticas. Desde esta perspectiva, la primera tarea a realizar fue la elección del tema central que debería organizar el Proyecto Político Pedagógico del Proyecto Seringueiro, siendo discutidos los siguientes puntos como fundamentos para la sistematización de los materiales y la organización del trabajo pedagógico:

El material a producir deberá permitir a los caucheros aprender los códigos de lectura, escritura y primeras cuentas, capacitándolos, en particular, para leer e interpretar los códigos utilizados en el proceso de comercialización del caucho. Así, los caucheros se volverían más autónomos dentro de sus organizaciones, la cooperativa, por ejemplo, lo que ayudaría en su movilidad para mejores condiciones de vida. (Cuaderno CEDI nº 13,1984, p. 9).

El trabajo de levantamiento del universo léxico se llevó a cabo con la participación de un grupo de siete familias extractivistas, cinco de la cauchera Nazaré, una de la cauchera San Pedro y otra de la cauchera Tupá. Esta encuesta fue fundamental en el proceso de implementación del método, pues según Pablo Freire

No hay palabra verdadera que no sea praxis. Por tanto, decir la palabra verdadera es transformar el mundo... e investigar el “tema generativo” es investigar, repitamos, el pensar de los hombres en relación con la realidad, es investigar su acción sobre la realidad, que es su praxis. (Freire, 1987, p. 50-63).

Las ilustraciones, ortografía y descripción de las familias silábicas en la codificación de las palabras generadoras se colocaron en el cuadernillo y no en hojas de codificación o diapositivas. En el proceso de discusión con los caucheros para elegir las palabras generadoras, los agentes externos a la plantación de caucho siguieron estrictamente un

precepto fundamental para Pablo Freire, que consiste en hacer de este proceso “un lugar de encuentro, donde no hay ignorantes absolutos ni sabios”. “absolutos: hay hombres y mujeres que, en comunión, buscan saber más”. (Freire, 1987, p. 52).

El proceso de dialogicidad llevado a cabo por los futuros alumnos con agentes externos a la plantación de caucho, que resultó en la organización de los materiales de alfabetización del Proyecto Cauchero, fue un ejercicio muy importante para la formación pedagógica de la pareja Ronaldo/Marlete, quienes fueron los primeros monitores de la Escuela Wilson Pinheiro. El nombre de la escuela fue un homenaje al presidente del STR de Brasilía asesinado por los terratenientes en junio de 1980. El proceso vivido por la pareja les hizo darse cuenta de la diferencia entre una educación dialógica, problematizadora y una educación tradicional, denominada educación bancaria por Pablo Freire.

Para el “educador bancario”, en su anti-dialogicidad, la cuestión obviamente no es sobre el contenido del diálogo, que para él no existe, sino sobre el programa sobre el cual disertará a sus alumnos. Y a esta pregunta se responderá él mismo, organizando su programa. Para el educador-estudiante, dialógico, problematizador, el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición - un conjunto de informes a depositar en los estudiantes, sino la revolución organizada, sistematizada y añadida al pueblo, de aquellos elementos que les dieron de una manera desestructurada. La auténtica educación, repetimos, no se hace de "A" a la "B", de "A" sobre "B", sino de "A" con "B", mediada por el mundo. (Freire, 1987, p. 53-54).

Como puede verse en el cuadro siguiente, el tema general del proceso de alfabetización a través del Material Poronga estuvo dirigido a la reflexión/concienciación de los caucheros para fortalecer la organización de los trabajadores rurales de Acre y el fortalecimiento de sus luchas.

Tabla 2 - Tema General y Palabras Generativas del Cuadernillo de Poronga

Tema General		
La organización de los trabajadores rurales de Acre y el fortalecimiento de sus luchas.		
Unidad	Palabras Generadoras	Temas generadores
Primera	Mata/Bosque, Pato, Paca, Comida	La importancia del bosque en la vida de los caucheros..
Segunda	Morada/Hogar, Jirau, Jarina, Rede/Hamaca	La transformación de la naturaleza..
Tercer	Galpão/Galpón, Corte, Seringa/Caucho	El sistema tradicional de explotación del trabajo del cauchero.
Cuarta	Cooperativa, Empate/Earálisis, Sindicato, Posse/Posesión	La lucha por nuevas condiciones de trabajo.
Quinta	Escola/Escuela	El derecho a la educación.
Sexto	Casa/Caza, Farinha/Harina, Querosene/Queroseno, Febre/Fiebre	El derecho a la alimentación ya la salud.
Séptima	Paxiúba, Trabalho/Trabajo	Pobreza y riqueza.

	Riqueza/Riqueza, Governo/Gobierno	
Octavo	Seringueiro/Caucheiro	Proyecto de vida..

Fuente: CEDI Cuaderno 13, junio 1984.

Cuadro explicativo de las dificultades de escritura y lectura a explorar en cada palabra generadora.

Tabla 3 - Dificultades en escritura y lectura para ser exploradas por las palabras generativas.

N.º de Orden	Palabra	Dificultad
01	Mata/Bosque	Estas dos palabras introducen sílabas simples.
02	Pato	
03	Paca	La palabra paca presenta la familia ca, co, cu, quedando los fonemas que y qui para trabajar en la palabra queroseno.
04	Comida	Essa palavra introduz a família da letra d
05	Morada/Hogar	Esta palabra trae la r con un sonido suave, que merece un cuidado especial.
06	Jirau	Las palabras jirau y jarina, además de presentar la familia j; y n, servirán para fijar la r blanda..
07	Jarina	
08	Rede/Hamaca	La palabra hamaca es la traducción de rede y con esta palabra pretendemos estudiar el sonido de la letra r
09	Barracão/Barracón	Esta palabra presenta la ortografía del sonido fuerte de la r en sílabas intermedias, el dígrafo rr y ão.
10	Corte	Esta palabra presenta una nueva forma de sílaba, añadida por una consonante. Con esta palabra se utilizan las sílabas denominadas “con suma”, que se aplica tanto a r como a m (empate), n (unión), s (escuela)
11	Borracha/Goma	Esta palabra estudia la familia de dígrafos cap. Este sonido tendrá su sonido confrontado con el sonido de x..
12	Cooperativa	En la palabra cooperativa y corbata, la familia de la v, la vocal doble o, y la m se presentan, respectivamente, en una sílaba de adición.
13	Empate/Parálisis	
14	Sindicato	La palabra sindicato presenta la familia de la s, en su uso en la sílaba inicial con un sonido suave, y la adición de la n. Esta palabra inicia el estudio de la s, que se complementa en escuela (suma de s) y en posesión, con doble s.
15	Posse/Posesión	
16	Escola/Escuela	
17	Casa/Caza	Caza Esta palabra introduce la familia ça, ço y çu.
18	Farinha/Harina	Harina Esta palabra introduce el dígrafo nh.
19	Querosene/Queroseno	Queroseno Esta palabra estudia el uso del sonido de la z que puede causar dificultades ortográficas en relación con las palabras escritas con s.
20	Febre/Fiebre	Fiebre Esta palabra tiene las sílabas bra, bre, bri, bro, bru, y el uso de la r intercalada.
21	Paxiúba	Esta palabra estudia la familia silábica de la xa.
22	Trabalho/Trabajo	Esta palabra permite estudiar el dígrafo lh.
23	Riqueza	Esta palabra estudia el sonido z.
24	Governo/Gobierno	Esta palabra estudia los sonidos go y gu.
25	Seringueiro/Cauchero	Esta palabra estudia los sonidos <i>que, qui</i> .

Fuente: CEDI Cuaderno 13, junio 1984.

En el cuadro anterior se pueden consultar las 25 (veinticinco) palabras generadoras que fueron seleccionadas para constituir el material de alfabetización. Para Pablo Freire

ante una situación existencial codificada (una situación dibujada o fotografiada que remite, por abstracción, a lo concreto de la realidad existencial), la tendencia de los individuos es realizar una especie de “escisión” en la situación que se les presenta, en la práctica de la decodificación, corresponde al paso que llamamos “descripción de la situación”. El desdoblamiento de la situación figurativa permite descubrir la interacción entre las partes del todo desdoblado. Una vez aprehendida de manera difusa, va adquiriendo significación a medida que pasa por la “escisión” y en la que el pensamiento vuelve a ella, desde las dimensiones resultantes de la “escisión” (Freire, 1987, p. 62).

El nombre PORONGA fue sugerido por la sra. Alzira Marinho (en memoria). En su alegato dijo que

así como la poronga “ilumina” los caminos de los caucheros durante la tala del caucho en la oscuridad del amanecer por los pantanos^x, postes^{xi} y caminos de caucho^{xii}, no saber leer y escribir y contar es como estar en la oscuridad, porque uno se perdidos en las cuentas que presentan los intermediarios y patronos, y siempre estamos endeudados y no podemos ni quejarnos, porque estamos en la oscuridad de no saber leer ni escribir.

Dijo que el cuadernillo sería como la verdadera poronga que ilumina la noche, pero en el caso del cuadernillo “iluminaría nuestra mente para que ya no seamos engañados”. El cuadernillo se produjo en tres formatos: cuaderno de portugués, cuaderno de matemáticas y cuaderno de monitor. Esta para orientar a los monitores/profesores, en este caso la pareja Ronaldo/Marlete en el proceso de alfabetización. En la organización del Cuaderno de Matemáticas, por ser un material destinado a la población que vivía inmersa en la realidad de la oralidad imperante, los consultores del CEDI se enfrentaron a los problemas sistematizados en las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es el propósito de enseñar matemáticas a los caucheros? 2. ¿Qué metodología y lenguaje utilizar? e 3. ¿Qué contenidos se deben incluir en el Cuaderno de Matemáticas?

El primer problema apuntaba a qué estudiar en matemáticas en el universo de las plantaciones de caucho. Guiados por las conclusiones obtenidas de la elaboración del Cuadernillo de Alfabetización, los consultores del CEDI, junto a la pareja Ronaldo/Marlete y la antropóloga Allegretti, concluyeron que el objetivo central no debe ser otro que la enseñanza de las primeras cuentas, la lectura y la contabilidad de un cuenta actual. Este objetivo pretendía brindar condiciones para que los caucheros se fortalecieran en la gestión del Centro de Producción y Consumo (CPC) que se estaba construyendo concomitantemente con la escuela.

Para determinar qué lenguaje utilizar en la adquisición de conocimientos matemáticos, se constató que se deben utilizar términos para designar elementos de la realidad local (objetos, prácticas, etc.) en qué situaciones cuentan, y si al contar grandes cantidades separa del 10 al 10. ¿Tienes alguna forma de anotar los números? ¿Leer números escritos? ¿Entiendes la lógica de una lista de precios fijada en el cobertizo? (Cuaderno CEDI 13, pág. 40).

Estas preguntas sirvieron de guía para la elaboración del Material en cuanto al lenguaje a utilizar. En cuanto a la metodología, los consultores se enfrentaron al siguiente dilema: “¿crear un material que introduzca y establezca conceptos matemáticos o un material que entrene la aplicación de técnicas operativas? La opción era “introducir en el material una pequeña estructura de conceptos fundamentales de numeración y operaciones y el entrenamiento de técnicas más urgentes, como el cálculo de porcentajes y áreas”. (Cuaderno CEDI 13, 1984 p. 40).

Para el tercer desafío, el contenido a impartir, se determinó que se debe trabajar desde la realidad de los caucheros con lo básico, consistente en la numeración, las operaciones aritméticas de suma, resta, división y multiplicación; sistema monetario, cómo representar cantidades de dinero; medidas de área y porcentaje.

El tercer material producido fue un Cuaderno del Monitor, que consistió en un manual para ayudar en la aplicación del método.

El conjunto de materiales estuvo listo entre mediados y fines de 1981, con la edición e impresión de los Cuadernos en el Estado de San Pablo. Las primeras clases se dieron a principios de 1982 y el Proyecto Cauchero, además de la educación, también abrió un frente de acción en la organización del Centro de Producción y Consumo que adquiriría el caucho y las nueces recolectadas por los caucheros y proporcionaba los alimentos. y equipos necesarios para el consumo y desarrollo de prácticas agroextractivistas de esas poblaciones, en un sistema de comercio justo. Otros dos frentes de trabajo que el Proyecto Cauchero inició ese año fueron: 1) salud comunitaria con la formación de agentes comunitarios de salud popular en las plantaciones de caucho y; 2) el de asistencia sindical.

El Proyecto Cauchero y su identidad con la Educación Rural

El título de esta sesión pretende señalar acciones que fueron realizadas por Proyecto Cauchero dentro del movimiento de trabajadores extractivos en Acre y que marcan su convergencia con lo desarrollado en materia de educación por los movimientos sociales,

especialmente por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. (MST) y que se materializó en la modalidad de Educación del Campo, logrando mayor visibilidad nacional durante el I Congreso Nacional de La educación del campo realizado del 27 al 31 de julio de 1998 en Luziânia en el estado de Goiás. Según Caldart Educación Rural

nombra un fenómeno de la realidad brasileña actual, protagonizado por los trabajadores rurales y sus organizaciones, que pretende incidir en la política educativa desde los intereses sociales de las comunidades campesinas. Objetivo y sujetos se refieren a cuestiones de trabajo, cultura, saberes y luchas sociales de los campesinos y el choque (clase) entre proyectos de campo y entre lógicas agrarias que tienen implicaciones para el país y la sociedad proyecto y concepciones políticas públicas, educación y formación humana. (Caldart, 2012, p. 257).

La Educación del Campo nació y se hizo muy pujante, especialmente en el sur del país donde se fortaleció el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en la lucha por un Programa de Reforma Agraria bajo la dirección de los campesinos expropiados, con el objetivo de encontrar sus reales necesidades de la tierra y agrícolas. Además del Proyecto Cauchero que se estructuró en Acre, también se gestaron otras iniciativas similares en otros estados de las regiones brasileñas, algunas por iniciativa de la Iglesia Católica a través del Movimiento de Educación Básica (MEB) que tenía grupos organizados en algunos estados de Brasil. Nordeste, Medio Oeste y en Estados de la Región Norte como Pará y Amazonas.

A partir de la definición de Caldart, se aprecian fuertes convergencias entre el Proyecto Cauchero y la Educación del Campo. Incluso podemos catalogarlo como la variante educativa de esta modalidad, desarrollada y aplicada por un colectivo de trabajadores de la Amazonía. El Proyecto Cauchero presenta muchas características de la Educación del Campo, tales como: la centralidad educativa en la cultura moldeada en el universo extractivo; la inclusión del conocimiento de los trabajadores extractivos y las luchas sociales en el currículo educativo; la discusión para crear un proyecto autónomo de sociedad basado en el extractivismo, traducida en la propuesta de Reservas Extractivas (RESEX) que implican la creación de un proyecto de país y sociedad diferente, ecológicamente equilibrado y socialmente justo. Estas características se mantuvieron hasta la fase más avanzada del Proyecto Cauchero, cuando éste pereció y fue reemplazado por el modelo tradicional de escuela rural desarrollado por el gobierno del estado^{xiii}, entonces bajo la dirección de una coalición de partidos políticos liderados por el Partido de los Trabajadores.

Fue en las escuelas del Proyecto Cauchero que se desarrolló más la idea de crear RESEX, unidades de conservación que no existían en ese momento y que consistían en territorios que engloban un conjunto de plantaciones de caucho que se dan en concesión de uso a los

caucheros que residen en ellos. Estos no son titulares de bienes de los territorios de la RESEX, sino usufructuarios. Esta medida pretende evitar la posibilidad de enajenación de la tierra, contrario a lo que sucede con los Proyectos de Asentamiento Dirigido (PAD's) que permiten la reconcentración de la tierra a favor de los terratenientes. Las características enumeradas muestran muy claramente la convergencia del Proyecto Cauchero con la Educación del Campo, en el sentido de que la lucha de los trabajadores que hizo posible la creación de las escuelas pretendía que la política educativa se concentrara y atendiera a los intereses sociales de las comunidades extractivas.

Por tratarse de una escuela para jóvenes y adultos involucrados en el trabajo de extracción de látex, la primera escuela del Proyecto Cauchero funcionó con clases en la casa de la colocación “Ya-con-hambre”. Las clases se daban solo los fines de semana y como la afluencia de estudiantes provocó un aumento en la demanda de alimentos, estos estudiantes sacaron algunos alimentos de sus casas y así se fortaleció la convivencia de estas personas que se encontraban aisladas durante la semana con la liturgia de la comensalidad, en las comidas comunes, además de la convivencia lúdica y alegre durante el tiempo que permanecían juntos para las clases.

En las clases del Proyecto Cauchero hasta 1986, prevaleció el método silabeo para facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de la decodificación de las palabras generadoras contenidas en el Cuadernillo Poronga. En ese momento, el silabeo era el método utilizado para aprender a leer y escribir. Cuando el Proyecto Cauchero hizo la transición para la implementación de una escuela para niños y adolescentes de las plantaciones de caucho, el equipo técnico adoptó el método Constructivista, comenzando a trabajar con las técnicas de Alfabetización desarrolladas por Emília Ferreiro y Ana Teberosky, teniendo como referentes la psicogénesis del lenguaje escrito.

En 1985 se realizó el I Encuentro Nacional de Caucheros, en el cual se creó el Consejo Nacional de los Caucheros (CNS), equivalente de trabajadores extractivos al MST. Esta nueva entidad de representación de categoría abrazó la bandera de lucha por la creación de las RESEX como alternativa de Reforma Agraria apta para la Amazonía. Esta modalidad de ocupación territorial respeta las especificidades culturales y ecológicas de las poblaciones con sus historias, la economía y las formas de sociabilidad. Dentro de la RESEX se incorporó el conjunto de actividades que el Proyecto Caucho venía desarrollando desde 1982 en las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Económico y Organización Comunitaria.

A principios de la década de 1990, los directores de la STR en Xapuri comenzaron a presionar a los integrantes del Proyecto Cauchero para que moldearan e implementaran un modelo de escuela que ya no estaba destinada solo a jóvenes y adultos, sino a la población en edad escolar considerada regular de siete a 14 años, en un ciclo que contemplaba desde la alfabetización hasta la escuela primaria. Los interlocutores del STR de Xapuri enfatizaron que el modelo de escuela a desarrollar debe atender principios presentes en el método Pablo Freire, o sea, ser un modelo de educación liberadora que ayude a los hijos e hijas de caucheros en la educación escolar con conciencia social. Fue necesario fortalecer la comprensión de que el modelo de territorialización presente en las RESEX corresponde a las aspiraciones de las poblaciones extractivistas, en tanto posibilitan la explotación del bosque haciendo el uso múltiple y equilibrado de sus recursos, permitiendo al hombre amazónico una existencia digna. Los técnicos del Proyecto caucheros aceptaron el desafío y en 1989, con el apoyo institucional de la Central de Trabajadores de la Amazonía (CTA), realizaron un curso de formación de docentes, aumentando el número de candidatos y el número de plantaciones de caucho atendidos. Este curso marcó la transición del Proyecto Cauchero que enfatizaba la educación de adultos a la perspectiva de construir un nuevo modelo de escuela dirigido a la demanda escolar de las nuevas generaciones.

Entre 1989 y 1992 se concluyó el cambio en el perfil del público atendido por el Proyecto Cauchero y también hubo un cambio en el equipo técnico. El nuevo equipo comienza a estudiar las teorías de la psicogénesis del lenguaje escrito, ampliamente difundidas en los países de habla hispana en la década de 1970, y que llegaron a Brasil en la década de 1980, principalmente a través de los trabajos de Emília Ferreiro y Ana Teberosky. Además de este referente de la psicogénesis, los nuevos técnicos del Proyecto Cauchero también incorporan aportes de las teorías de la alfabetización. Los nuevos materiales didácticos, aunque mantienen la nomenclatura de Poronga, ya no funcionan con el sistema de silabeo que era la marca de la metodología anterior.

À modo de conclusión

El programa de educación implementado por Proyecto Cauchero en Xapuri a principios de la década de 1980 fue ciertamente la primera experiencia basada en el método de Paulo Freire que se desarrolló en la Amazonía. Era claramente un modelo convergente con lo que se desarrolló en otros territorios campesinos de Brasil en diferentes regiones y que hoy se denomina convencionalmente Educación del Campo. Esta modalidad se caracteriza por el

protagonismo de los movimientos sociales que la proponen, en particular aquellos movimientos que luchan por una Reforma Agraria que responda a las aspiraciones de los campesinos, con énfasis en la cultura agraria y agrícola de estas comunidades, priorizando la soberanía alimentaria en detrimento de la agroindustria que se desarrolla de manera antiecológica, atentando contra la vida de los seres humanos y el medio ambiente.

Por el momento, el Proyecto Cauchero está en suspenso. Lo que pudimos constatar en parte de la investigación de campo realizada es que los beneficiarios del proyecto valoran positivamente su legado y están articulando un movimiento para reactivarlo. Algunos de los entrevistados reconocen que el apoyo del movimiento sindical y popular es condición *sine qua non* para el éxito y mantenimiento del proyecto y que los movimientos populares de Acre, en una fase de la coyuntura política que ha vivido el Estado en el últimos 20 años, debilitó la organización social popular que apoyaba el proyecto, sin embargo, al existir esta conciencia en algunos líderes actuales, existe el compromiso de reavivar las luchas sociales que actualmente se encuentran estancadas.

Referencias

Beisiegel, C. R. (1982). *Política e Educação Popular: a teoria e a prática de Paulo Freire no Brasil*. Ensaio 85. São Paulo: Ática.

Bíblia de Jerusalém. (2005). São Paulo: Editora Paulus.

Braga, A. C., & Mazzeu, F. J. C. (2017). O Analfabetismo no Brasil: Lições da história. *Revista on line de Política e Gestão Educacional*, 21(1), 24-46. <https://doi.org/10.22633/rpge.v21.n1.2017.9986>

Brandão, C. R. (1981). *O que é o método Paulo Freire*. São Paulo: Editora Brasiliense.

Caderno do CEDI 13. (1984). *Educação Popular: Alfabetização e Primeiras Contas*. São Paulo: Centro Ecumênico de Documentação e Informação.

Caldart, R. S. (2012). Educação do Campo. In Caldart, R. S., Pereira, I. B., Alentejano, P., & Frigotto, G. (Orgs.). *Dicionário da Educação do Campo* (pp. 259-267). Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular.

Fávero, O. (2013). Paulo Freire: primeiros tempos. *Em Aberto*, 26(90), 47-62.

Feitosa, S. C. S. (1999). *Método Paulo Freire Princípios e Práticas de uma Concepção Popular de Educação* (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

Fiori, E. M. (1987). Aprender a dizer a sua palavra. In Freire, P. *A pedagogia do oprimido* (pp. 5-14). 17^a. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Freire, P. (1967). *Educação Como Prática da Liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Freire, P. (1981). *Ação cultural para a liberdade*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Freire, P. (1987). *Pedagogia do Oprimido*. 17.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Guerra, M. (2013). Sobre as 40 horas de Angicos Marcos Guerra. *Em Aberto*, 26(90), 21-44.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Recuperado de:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/panorama>. Consultado em 29/06/2021.

Löwy, M. (2006). *O que é cristianismo da libertação: religião e política na América Latina*. São Paulo: Fundação Perceú Abramo; Expressão Popular.

Marx, K., & Engels F. (2008). *O manifesto do partido comunista*. São Paulo: Expressão Popular.

Paula, E. A. (2004). O Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais e a Luta Pela Terra no Acre: conquistas e retrocessos. *Revista Nera*, (5), 86-101.

Pomar, W. (2009). *Os latifundiários*. São Paulo: Editora Página 13.

ⁱLinterna de queroseno en forma de casco. El cauchero se lo ponía en la cabeza para iluminar su camino por el bosque durante la zafra que comenzaba al amanecer.

ⁱⁱEl patrón del cauchero era el operador del sistema de aviamiento que caracterizaba la extracción del caucho. El cauchero solo podía comprar alimentos para su supervivencia y vender el caucho que recolectaba a este patrón, so pena de sufrir severas sanciones.

ⁱⁱⁱCon la ruptura del sistema de plantaciones de caucho, los caucheros comenzaron a abastecerse de bienes ya vender los productos extraídos del bosque por intermediarios que se conocen regionalmente como martilleros.

^{iv}El hecho más emblemático ocurrió con el fraile dominico cearense Tito de Alencar Lima. Fue torturado por el delegado fascista Sérgio Paranhos Fleury. En el exilio en Francia, fue encontrado ahorcado el 10 de agosto de 1974. Sus compañeros declararon que sufría alucinaciones debido a las consecuencias de las torturas que había sufrido.

^vSegún la definición del Derecho Canónico, la Prelazia o Prelatura es un territorio cuyo cuidado pastoral, en virtud de circunstancias especiales, está encomendado a un Prelado que lo gobierna como pastor propio, a la manera de un Obispo diocesano.

^{vi}Acción noviolenta de los caucheros en defensa del bosque. Los sujetos que participan en la parálisis se colocan entre los árboles y los peatones que los derribaron.

^{vii}Unidad de producción y residencia del cauchero. Es un conjunto compuesto por la casa, los caminos de caucho, la roza y un pequeño campo para la creación de algunos animales: bueyes, caballos, cerdos y otros.

^{viii}La compensación era un eufemismo para disfrazar la práctica del rancharo de desalojar al cauchero de su posesión. Esta expulsión se cubrió con el pago de una cantidad de dinero muy inferior al valor real de las mejoras realizadas por el cauchero y su familia en el acogimiento.

^{ix}El CEDI fue una institución que nació de un movimiento que comenzó a formarse en 1965 en São Paulo y se consolidó con actividades enfocadas en el campo eclesial y de los movimientos sociales.

^xVaradouro es el camino abierto en medio del bosque que conecta las plantaciones de caucho entre sí, con la sede de la plantación de caucho y con la sede municipal.

^{xi}Varaçõ es el camino que une acortando distancias dentro del bosque. Entre un camino de goma y otro, desde un cobertizo para botes hasta un lugar de caza o pesca o hasta un asentamiento.

^{xii}El camino del caucho es el camino que une los árboles de caucho para posibilitar la extracción del látex.

^{xiii}Las escuelas implementadas por el gobierno del Estado en las áreas de RESEX y PAE tenían las mismas características pedagógicas y metodológicas de las escuelas urbanas. Los profesores en la mayoría de los casos son de la ciudad.

Información del Artículo / Article Information

Recibido en: 05/11/2021
Aprobado en: 03/09/2022
Publicado en: 30/12/2022

Received on November 05th, 2021
Accepted on September 03th, 2022
Published on December, 30th, 2022

Contribuciones del artículo: Los autores fueron responsables de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: preparación, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author were responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.

Conflictos de intereses: Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses em relación com este artículo.

Conflict of Interest: None reported.

Evaluación del artículo

Artículo revisado por pares.

Article Peer Review

Double review.

Agencia de Desarrollo

No tiene.

Funding

No funding.

Cómo citar este artículo / How to cite this article

APA

Cunha, M. E. C. (2022). Paulo Freire en las plantaciones de caucho de Acre: la educación liberadora del Proyecto Cauchero. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 7, e13361. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13361>

ABNT

CUNHA, M. E. C. Paulo Freire en las plantaciones de caucho de Acre: la educación liberadora del Proyecto Cauchero. **Rev. Bras. Educ. Camp.**, Tocantinópolis, v. 7, e13361, 2022. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13361>